

ILMATIETEEN LAITOS

Tilaaaja: Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus

Otaniemen rannan turvallinen rakentamiskorkeus
Raportti marraskuun 2019 mittauksista

Jan-Victor Björkqvist

7.2.2020, Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1, PL 503
00101 Helsinki
www.fmi.fi

Sisältö

Tiivistelmä	3
1 Johdanto	4
2 Menetelmät	4
2.1 Terminologiaa	4
2.2 Olemassa oleva tieto	5
2.3 Aalto- ja tuulihavainnot	6
3 Tulokset	6
4 Johtopäätökset	8

Viittaustiedot:

Björkqvist, Jan-Victor. (7.2.2020). Otaniemen rannan turvallinen rakentamiskorkeus – raportti marraskuun 2019 mittauksista (Version1). Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.3653959](https://doi.org/10.5281/zenodo.3653959)

Tiivistelmä

Otaniemen rannan edustalla suoritettiin marraskuussa 2019 aaltopöijumittauksia. Nämä pöijumittaukset suoritettiin turvallisen rakentamiskorkeuden määrittelyä varten. Aallokko oli mittausten perusteella pientä koko mittaustapaajan aikana, vaikka aallokko sisäsaariston ulkopuolella kasvoi kohtuullisen isoksi. Mittausten perusteella teoreettisesti laskettuja arvioita aaltoiluvaralle pystyttiin tarkentamaan. Aaltoiluvara Otaniemen rannalla on 0.30 metriä vaikka ranta muuttuisikin vedenkorkeuden nousun myötä jyrkäksi. Turvallinen rakentamiskorkeus on siten +3.10 metriä. Tämä arvo on N2000-järjestelmässä ja ylittymistodennäköisyydelle 0.4% vuonna 2100. Tämä ylittymistodennäköisyys vastaa yhtä tapahtumaa 250 vuodessa (vuonna 2100).

1 Johdanto

Vedenkorkeusvaihtelut vaikuttavat turvallisiin rakentamiskorkeuksiin, mutta myös aallokon aiheuttama kontribuutio on otettava huomioon. Tätä kutsutaan aaltoiluvaraksi. Mikäli ranta on jyrkkä, tai voi muuttua vedenpinnan nousun myötä jyrkäksi, vahvistuu aallokon vaikutus huomattavasti.

Vaikka aaltoiluvara voidaan laskea teoreettisesti, tuottavat nämä teoreettiset laskut yleensä yläraja-arvioita jos paikka on suojainen ja ympäröivä rantaviiva on epäsäännöllinen. Näitä teoreettisia laskuja pystytään tarkentamaan suorittamalla paikkakohtaisia aaltomittauksia.

Tässä raportissa esitellään Otaniemen edustalla suoritettut aaltopöijumittaukset, sekä tämän uuden havaintoaineiston pohjalta määritelty aaltoiluvara ja alueen turvallinen rakentamiskorkeus.

2 Menetelmät

2.1 Terminologiaa

Seuraavassa esittelemme tutkimuksessa esiintyviä aallokkosuureita ja aallokon ominaisuuksia, jotka on otettu raportista Kahma *ym.* (2016)

Merkitsevä aallonkorkeus

Aallonkorkeudella tarkoitetaan aallon pohjan ja huipun välistä korkeuseroa. Meren aallokko on epäsäännöllistä, joten siinä perättäisten aaltojen korkeus ei ole vakio. Korkeuden ilmaistamiseen käytetään merkitsevää aallonkorkeutta H_s , joka likipitäen vastaa silmin arvioitua keskikorkeutta. Aaltospektrin avulla määriteltynä merkitsevä aallonkorkeus on neljä kertaa aaltospektrin alle jäävän pinta-alan neliöjuuri.

Maksimiaallonkorkeus

Suurimman yksittäisen aallon korkeutta esimerkiksi kolmen tunnin kuluessa kutsutaan maksimiaallonkorkeudeksi kyseisessä aallokossa. Jos merkitsevä aallonkorkeus pysyy tarkastelujan muuttumattomana, maksimiaallonkorkeus kolmen tunnin aikana on noin kaksi kertaa merkitsevä aallonkorkeus.

Pyyhkäisymatka

Etäisyys tuulen yläpuolisesta rannasta jolla tuuli pystyy kasvattamaan aallokkoa. Pyyhkäisymatka on helppo määritellä kun tuuli puhaltaa kohtisuoraan suoralta rantaviivalta, mutta monimutkaisissa tilanteissa pyyhkäisymatkan käsite ei ole näin yksiselitteinen. Lähellä rantaa paikallisen tuulen kehittämä aallokko on usein hyvin määriteltävissä, mikäli pyyhkäisymatka ja tuulenoisuus tiedetään.

2.2 Olemassa oleva tieto

Helsingin turvallisia rakentamiskorkeuksia on selvitetty vuosina 2011 – 2015, ja nämä tulokset on dokumentoitu vuonna 2016 julkaistuu raporttiin (Kahma *ym.*, 2016). Raportti sisältää myös yhden Espoon puolella suoritetun mittauspisteen, mutta Laajalahden alueelta havaintodataa ei ole. Vaikka aallokko tällä alueella on oletettavasti pientä, johtaa havaintojen puuttuminen arvioon joka todennäköisesti on yläarvio. Tämän raportin johtopäätökset perustuvat samanlaiseen analyysiin kuin Kahma *ym.* (2016). Tiedot vedenkorkeudesta on selvitetty jo aikaisemmissa tutkimuksissa (Kahma *ym.*, 2014, 2016) ja arviota tarkennettiin siten vain aaltoilun osalta.

Aaltoanalyysin perustana on siirtofunktion avulla luotu yhteys paikallisen aallokon ja avomeren aallokon välillä. Otaniemen kaltaisessa suojaisessa paikassa käytettiin myös pyyhkäisymatkaan ja tuuleen perustuvia arvioita. Näitä teoreettisia laskuja pystyttiin tarkentamaan huomattavasti vertailemalla niitä havaittuun aallokkoon.

Kuva 1: Kartta Otaniemestä. Punainen ellipsi näyttää alueen jota tämän raportin arvio koskee. Punainen tähti näyttää mihin aaltopöju oli ankkuroitu. Kartta-aineisto otettu palvelusta <https://kartat.espool.fi>.

2.3 Aalto- ja tuulihavainnot

Uusia mittauksia suoritettiin aaltopojjulla Otaniemen edustalla. Otaniemen mittaukset tehtiin 7.11.2019 kello 12:30 – 22.11.2019 kello 16:00 välisenä aikana paikassa $60^{\circ} 11.125' N$ $24^{\circ} 50.000' E$ (kuva 1). Mittaukset päättyivät poijun paristojen tyhjentymiseen, mutta Laajalahti rupesi myös jäätymään. Tämä teki poijun luokse pääsemisen hyvin haastavaksi. Mittauslaite nostettiin loppujen lopuksi 12.12.2019.

Näiden mittausten lisäksi käytettävissä oli myös Ilmatieteen laitoksen operatiiviset havainnot Suomenlahdelta, sekä aaltomittaukset Helsingin kaupungin poijulta, joka on ankkuroitu saariston sisälle Suomenlinnan edustalle (Björkqvist *ym.*, 2019). Tuulihavainnot oli käytettävissä Ilmatieteen laitoksen asemilta Harmajalta ja Tapiolasta, sekä Liikenneviraston Lapinlahden sillan tiesääasemalta.

3 Tulokset

Kuvasta 2 näkyy Otaniemen edustalla mitattu aallokko. Samanaikaisesti merkitsevä aallonkorkeus Suomenlinnan edustalla nousi yli metriin, ja Avomerellä yli kahteen metriin (kuva 3). Aallokko Otaniemen edustalla on siis avomereen verrattuna odotetusti pientä.

Kuva 2: Merkitsevä aallonkorkeus Otaniemen edustalla koko mittausjakson aikana.

Vaikka Otaniemen aallokko ei suojaisesta paikasta johtuen suoraan seuraa Avomeren tai Suomenlinnan aallokkoa, voidaan se likimääräisesti kuvata näistä paikoista mitatusta aallokosta sopivilla vaimennuskertoimilla (kuva 4). Kuten kuvan 5 vertailukaavioista näkyy, pätevät nämä pienet vaimennuskertoimet melko hyvin koko mittausaineistolle, vaikka jonkin verran hajontaakin esiintyy.

Tarkempi arvio saadaan kun vaimennuskertoimet Avomeren/Suomenlinnan ja Otaniemen välillä määritellään tuulen suunnan mukaan. Tämän nk. siirtofunktio käytettynä 20 vuoden aaltohavaintoihin tuottaa noin 0.1 metrin arvion Otaniemen enimmäisaallonkorkeudeksi.

Kuva 3: Merkittävä aallonkorkeus Otaniemen poijulla, Suomenlinnan poijulla ja Helsingin avomeren poijulla.

Kuva 4: Merkittävä aallonkorkeus Otaniemen poijulla, Suomenlinnan poijulla (vaimennettu 0.04-kertaiseksi) ja Avomeren poijulla (vaimennettu 0.02-kertaiseksi).

Arvioita mahdollisista korkeista aallonkorkeuksista tutkittiin myös tarkastelemalla yksittäisiä havaintoja jotka mitattiin Otaniemen edustalla 14 marraskuuta 2019. Toinen tapaus mitattiin lounaistuulella, ja toinen itätuulilla. Itätuulilla mitattu tapaus on mielenkiintoinen, sillä Otaniemen ranta on luonnollisesti altis enimmäkseen itätuulen kehittämälle aallokolle. Suhteuttamalla Harmajalla mitattu itätuuli arvioon mahdollisesti esiintyvistä kovasta tuulesta, saadaan Otaniemen edustan merkittävän aallonkorkeuden arvoksi 0.15 metriä kovalla itätuulella.

Myös pyyhkäisymatkaan perustuvat arviot antavat samansuuntaisia tuloksia sen jälkeen kun ne on kalibroitu tehtyjä mittauksia vastaan. Korkein yksittäinen aalto on likimäärin kaksi kertaa niin korkea kuin merkittävä aallonkorkeus. Heijastavalla rannalla yksittäisen aallon korkeus voi vielä tuplaantua, mutta koska vain puolet aallosta on tyynen vedenpinnan yläpuolella, tulisi aaltoiluaraksi 0.30 metriä.

Kuva 5: Merkitsevä aallonkorkeus Otaniemessä ja avomerellä Helsingin edustalla (yllä) sekä Suomen edustalla (alla) koko mittausjakson aikana. Ylä- ja alarajasuorat vastaavat avomeren aallokon vaimenemista eri vaimenemiskertoimilla k .

4 Johtopäätökset

Tässä raportissa esiteltiin Otaniemen edustalla, marraskuussa 2019, tehdyt aaltopojumittaukset. Mittausten perusteella pystyttiin tarkentamaan arviota tarvittavasta aaltoiluvaresta, joka pelkästään teoreettisten laskujen perusteella olisi jyrkälle rannalle vajaan metrin. Työssä käytettiin hyväksi myös muita olemassa olevia aalto- ja tuulihavaintoaineistoja.

Aallokko Otaniemen edustalla oli pientä, ja suurimmat aallonkorkeudet muodostuvat kovilla itätuulilla. Mittausten valossa aaltoiluvarena on otettava huomioon 0.30 metriä. Huomioon otettava vedenkorkeuden taso on +2.80 metriä, mikäli käytetään tyypillistä ylittymistodennäköisyyttä 0.4% vuonna 2100 (vastaa 1/250 tapausta vuodessa) (Kahma *ym.*, 2014).

Turvallinen rakentamiskorkeus N2000-järjestelmässä on siis +3.10 metriä ylittymistodennäköisyydellä 0.4% vuonna 2100. Tämä arvo sisältää mahdollisen aallokon heijastuksen, eli arvo pätee vaikka rannasta tulisikin vedenpinnan nousun myötä jyrkkä. Mahdolliset aallokon murtumisesta tulevat pärskeet voivat nousta tätä tasoa korkeammaksi.

Viitteet

BJÖRKQVIST, J.-V., K. K. KAHMA, M. JOHANSSON, H. JOKINEN, U. LEIJALA, J. SÄRKKÄ, K. TIKKA ja L. TUOMI, 2019. Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:20.

KAHMA, K. K., J.-V. BJÖRKQVIST, M. JOHANSSON, H. JOKINEN, U. LEIJALA, J. SÄRKKÄ, K. TIKKA ja L. TUOMI, 2016. Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100 Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto, Geoteknisen osaston julkaisu 96,13.1.2016.

KAHMA, K. K., H. PELLIKKA, K. LEINONEN, U. LEIJALA ja M. JOHANSSON, 2014. Pitkän aikavälin tulvariskit ja alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Suomen rannikolla. Finnish Meteorological Institute, Reports 2014:6.